

RESUMO EXPANDIDO

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MANOBRA DO DESENGASGO EM BEBÊS: EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA PUÉRPERAS

THE IMPORTANCE OF TEACHING THE CHOKING MANEUVER IN BABIES: EDUCATION AND HEALTH FOR POSTPARTUM WOMEN

Erika Cristina Leite RODRIGUES
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
E-mail: erikaclr18@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-4477-0044>

Laura Amaral Tavares CARREIRO
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
E-mail: carreirolaura2@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-7699-0185>

Dênia Rodrigues CHAGAS
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
E-mail: dra.denia.enf@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0009-0006-5014-5197>

Savio Alves de ARAÚJO
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
E-mail: savionurse@outlook.com
ORCID: <http://orcid.org/0009-0001-9240-2407>

RESUMO

O artigo discorre sobre a manobra de desengasgo em crianças, que consiste em posicioná-las de barriga para baixo, com a cabeça em um nível inferior ao tronco. Enfatiza a relevância das oficinas de educação em saúde na capacitação de puérperas e pais para o autocuidado e a prevenção de acidentes. Um estudo bibliográfico examinou a importância desse ensino, revelando que muitos trabalhos acadêmicos convergem para a necessidade de instruir sobre a manobra de desengasgo. A prevenção é um elemento crucial para a redução da morbimortalidade associada à aspiração de corpos estranhos em crianças, contribuindo para um ambiente mais seguro ao desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Manobra. Desengasgo. Puérperas. Morbimortalidade. Educação.

INTRODUÇÃO

A obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, denominada engasgo, é uma emergência médica frequente em bebês, especialmente nos primeiros meses de vida. Esse problema ocorre com maior incidência durante a alimentação, seja com líquidos, sólidos ou devido à introdução de pequenos objetos na cavidade oral, o que pode levar a asfixia. As vias aéreas dos bebês anatomicamente são mais vulneráveis, pois o reflexo da epiglote cuja a função é se fechar e bloquear a entrada de alimento no trato respiratório, ainda é pouco desenvolvida.

Nesse contexto, a manobra de desengasgo surge como uma técnica fundamental para desobstruir as vias aéreas e evitar asfixia. O rápido reconhecimento do engasgo e a execução correta da manobra são determinantes para o sucesso no salvamento da criança. No entanto, muitas puérperas e cuidadores carecem de informações adequadas sobre como agir em caso de engasgo. A falta de conhecimento pode transformar uma emergência em uma fatalidade, reforçando a importância de programas educativos.

Quando aplicada de forma eficaz a educação em saúde tem o potencial de reduzir a incidência de acidentes e aumentar a segurança no ambiente doméstico. Diante deste estudo, evidencia a falta de conhecimento teórico e prático sobre a manobra de desengasgo para puérperas, na qual eleva o risco de complicações fatais. A inclusão dessa capacitação nos programas de saúde pode promover um ambiente mais seguro e diminuir a morbimortalidade infantil.

OBJETIVOS

Enfatizar e descrever a importância do ensino da manobra do desengasgo em bebês no nível de educação e saúde para as puérperas.

1. Promover a educação em saúde, de forma a desenvolver habilidades domiciliares para o cuidado adequado ao bebê.
2. Reforçar a importância da prevenção: Destacar a necessidade de ações preventivas para a formação de um ambiente seguro para a proteção da vida e desenvolvimento do bebê.

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Essa pesquisa consistiu em um estudo bibliográfico que investigou a importância da educação em saúde para puérperas no ensino da manobra de desengasgo em bebês. Para a elaboração da pesquisa, foram utilizadas as bases de dados PUBMED e SCIELO, focando em artigos publicados entre 2019 e 2024. Além disso, as amostras de artigos foram encontradas através do Google acadêmico e Scielo. Após os artigos serem selecionados foram empregados métodos de análise de títulos e resumos para identificar os aspectos relevantes, utilizando 7 artigos compatíveis com o estudo.

497

RESULTADOS

A revisão da literatura evidenciou que capacitar puérperas sobre a manobra de desengasgo impacta diretamente na prevenção de acidentes fatais com bebês. Ao serem instruídas por profissionais de saúde, as puérperas se tornam mais confiantes e habilidosas para agir rapidamente em situações de engasgo. Programas educativos, como oficinas para mães e cuidadores, foram eficazes na redução de casos de asfixia, destacando a importância da educação contínua. Todos os estudos associaram essa capacitação à diminuição de complicações severas e à redução da morbimortalidade infantil.

DISCUSSÃO

A capacitação das puérperas desempenha um papel central na prevenção de acidentes relacionados ao engasgo em bebês. A falta de conhecimento adequado sobre a manobra de Heimlich e RCP em bebês, pode levar a complicações graves e até a morte infantil. Nesse contexto, capacitar puérperas e familiares para o reconhecimento e manejo dessas situações é uma estratégia preventiva fundamental.

Um ponto crucial é a execução da manobra de Heimlich em bebês menores de um ano, que envolve posicionar o bebê de bruços sobre o antebraço e dar cinco golpes nas costas, seguidos de cinco manobras torácicas se necessário. Este procedimento é vital para desobstruir as vias aéreas e deve ser ensinado de forma clara e prática. Outro aspecto relevante é o papel das oficinas de saúde, que fortalecem a ligação entre as puérperas e os profissionais de saúde, permitindo a troca de informações de forma

acessível e prática. A integração de programas de educação sobre primeiros socorros, tanto no pré-natal quanto no pós-parto, tem se mostrado uma estratégia eficiente na redução da morbimortalidade infantil associada a asfixias das vias aéreas, conforme apontado por diversas fontes literárias.

Essas oficinas, além de fornecerem instruções técnicas, criam um espaço seguro para esclarecer dúvidas e aumentar a confiança das mães em suas habilidades de cuidar de seus bebês. Ainda assim, observa-se que grande parte dos casos de engasgo ocorre em ambiente doméstico, sugerindo a necessidade de ampliar essas capacitações de maneira mais abrangente. É imperativo que as ações de educação em saúde cheguem a mais famílias, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde o acesso a serviços de saúde pode ser limitado. Ao expandir os programas de capacitação e incluir materiais educativos nas consultas de rotina, é possível aumentar o alcance dessas ações preventivas e diminuir os riscos de acidentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação do ensino da manobra de desengasgo em bebês é de grande importância, tanto para a saúde dos bebês, quanto para promover um ambiente domiciliar mais seguro. Os resultados demonstraram que a capacitação de puérperas e cuidadores é crucial para a prevenção dos riscos e das consequências fatais que o engasgo pode ocasionar. É fundamental que os profissionais de saúde promovam esse ensino de manobras de desengasgo em programas de educação e saúde durante o pré-natal e logo após o nascimento do bebê, a fim de garantir um ambiente seguro e salvar vidas.

REFERÊNCIAS

FARINHA, A.L. Rivas, C. M. F, Soccol, K.L.S. **ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM DA MANOBRA DE HEIMLICH PARA GESTANTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA.** *Disciplinarum Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria*, v. 22, n. 1, p. 59-66, 2021.

LOPES, A. F. L.; LIMA, M. L.; CABRAL, L. P. A.; KRUM, E. A.; FADEL, C. B. . Conducts of immediate puerperals in front of a suspended gagging in babies. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 10, p. e590101019133, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i10.19133. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19133>. Acesso em: 1-mar- 2024

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MANOBRA DO DESENGASGO EM BEBÊS: EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA PUÉRPERAS. Erika Cristina Leite RODRIGUES; Laura Amaral Tavares CARREIRO; Dênia Rodrigues CHAGAS; Savio Alves de ARAÚJO. *JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2025 - MÊS DE MARÇO - Ed. 60. VOL. 01. Págs. 495-499.* <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

SARAIVA, Raulino ER, da Silva De Oliveira E. **EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GESTANTES SOBRE A MANOBRA DO DESENGASGO**. Cadernos ESP [Internet]. 21º de agosto de 2023;17(1): e1673. Disponível em: <https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/1673>. Acesso em: 29-fev-2024.

SILVA, L. da S. e S.; TOBIAS, S. S. S.; SILVA, C. S. M. da. **PREVENÇÃO DE RISCO AO RECÉM NASCIDO: ALERTA AS PUÉRPERAS NO PÓS PARTO INTRA HOSPITALAR**. **Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico** - ISSN 2525-8508, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 69–84, 2022. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/pkcroraima/article/view/1180>. Acesso em: 1-mar-2024.